
Antony Flores Mérida

Candidato a Doctor en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Maestro en Estudios Culturales y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Líneas de interés: metodología, movimientos sociales, activismo y tecnologías de la información.

Ciudadanía, tecnología y clase social: ejercicio y reivindicación de derechos a través de TIC

Citizenship, technology and social
class: exercise and claim of rights through ICT

Antony Flores Mérida
nflores@colmex.mx

Recepción: 18 de octubre de 2020
Aprobación: 6 de abril de 2020

Resumen

El presente trabajo presenta, a partir de una revisión de literatura, una propuesta para abordar analíticamente el concepto de ciudadanía cuando esta práctica política se pone en relación con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Dada la amplia literatura que aborda el uso de internet y otras tecnologías para la participación política y los movimientos sociales, se hace necesario visibilizar y tomar distancia crítica ante las tensiones teóricas y empíricas que se presentan al tratar de dar cuenta de nuevos fenómenos sociales. A partir de esta posición, exponemos diversas tensiones para abordar el concepto de ciudadanía, su posible ampliación cuando la práctica política se relaciona con las tecnologías de la información, así como los límites y posibilidades que un enfoque de este tipo ofrece.

Palabras clave: Internet, ciudadanía, participación política, movimientos sociales, acción colectiva.

Abstract

The current essay presents from a literature review, a proposal to approach analytically the concept of citizenship when this political practice is related to the use of information and communication technologies. Given the extensive literature that addresses the use of the Internet and other technologies for political participation and social movements, it is necessary to make visible and take a critical distance from the theoretical and empirical tensions that arise when trying to account for new social phenomena. From this position, we expose some tensions to address the concept of citizenship, its possible expansion when political practice is related to information technology as well as the limits and possibilities that such an approach offers.

Keywords: Internet, citizenship, political participation, social movements, collective action.

Introducción

El de "ciudadanía" es uno de esos conceptos móviles en el tiempo. Dependiendo del momento histórico en el que se busque designarla, habrá condiciones sociales y materiales que modifiquen la percepción sobre lo que "puede ser" la ciudadanía. En términos generales, se la entiende como el estatus que adquieren los individuos por su pertenencia a una comunidad, el cual estaría vinculado a una serie de derechos y obligaciones (Marshall y Bottomore, 1998). En este sentido, ciudadanía parece una "cualidad" que se reconoce a los individuos. En otro sentido, esta "identidad" ciudadana sólo se vuelve relevante porque está asociada a la "práctica y el ejercicio activo de derechos" (Pérez, 2002, p.164), por lo que además de cualidad, representaría una forma de acción.

Si se conjugaran estos dos aspectos, sería ciudadano quien es reconocido como tal, pero, además, quien actúa en la forma que se espera lo haga un ciudadano. Entre el reconocimiento y la adscripción habría, sin embargo, no pocas tensiones: si actuar como ciudadano me convierte en tal, ¿qué ocurre cuando intento ejercer un derecho que no me ha sido reconocido? Preguntemos tal cosa a las minorías, ya sean étnicas o sexuales, a los marginados del desarrollo económico o a los que no logran el acceso a la justicia.

En este sentido, habría condiciones —materiales, simbólico-culturales, etc.— que condicionarían tanto el ejercicio, es decir, la práctica ciudadana, como el reconocimiento, es decir, la reivindicación de dicha cualidad. Ya Marshall (1998) había notado tensiones similares al describir el desarrollo de la ciudadanía en la Inglaterra del siglo XIX: Por un lado, el acceso a derechos —civiles, sociales, políticos— representaría una forma de equilibrar las desigualdades generadas por el sistema de clases propio del desarrollo del Estado-nación y el sistema económico capitalista, pero, por otro lado, este acceso paulatino no dejaría de ser funcional a uno y otro, permitiendo que la desigualdad fuera socialmente manejable.

En el fondo del argumento de Marshall se presentan algunos elementos de las condiciones materiales que permiten la emergencia de la ciudadanía, por un lado, y la perpetuación de la desigualdad por el otro. El desarrollo y ampliación de derechos en el siglo XX no cambiaría radicalmente la tendencia y el paso al nuevo siglo no tendría por qué haber sido distinto.

Sin embargo, la emergencia tecnológica representada por las redes tele-informáticas ha generado una serie de discursos —de entre los que ha destacado el tecnoutopismo— que han

visto en las tecnologías de la información y comunicación, pero, sobre todo, en internet, una posible herramienta para nivelar esas desigualdades. El correlato de este tecno-optimismo ha dado forma a nociones como ciudadanía digital, electrónica, *ecitizenship* o ciberciudadanía.

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como componente adicional de las condiciones materiales en las que se reproduce y cambia la ciudadanía, deberían tener algún efecto en el ejercicio (práctica) y la reivindicación (reconocimiento) de las ciudadanías. Pero, siguiendo la lógica de exposición de Marshall, también tendrían que presentarse tensiones. Algunas han sido abordadas desde aspectos como la divisoria digital, la alfabetización tecnológica, la participación y compromiso político digitalmente mediado. Esto nos lleva a cuestionar cómo debería lidiarse, analítica y empíricamente, con las tensiones que se presentan al abordar la imbricación entre tecnología y ciudadanía.

En lo que sigue, trataremos de exponer una posible forma de abordar este debate. Nuestra argumentación correrá en el siguiente sentido: 1) En un primer momento, abordaremos la definición clásica de ciudadanía, así como algunos de los elementos constitutivos de ésta en tanto que "identidad política"; 2) Posteriormente, exploraremos la imbricación entre la tecnología y la noción de ciudadanía desde los neologismos que han tratado de sintetizar esta relación; 3) Después, introduciremos un componente que exprese algunas condiciones que afectan a la relación ciudadanía y tecnología; y 4) A partir de la síntesis de estas discusiones, ofrecer una posición sobre los límites y posibilidades de hablar de una ciudadanía "digitalmente mediada" o ejercida.

Nuestro objetivo es tratar de exponer las posibilidades analíticas, antes que normativas, de conceptos que buscan construir teóricamente la imbricación tecnología/ciudadanía como parte de un posible programa de investigación. En este sentido, nuestro esfuerzo es el de proponer una discusión a la luz de: a) Las nociones analíticas existentes en el campo; y b) Una muestra de la investigación empírica desarrollada en ese sentido.

Del concepto clásico de ciudadanía a la fragmentación

Tal como ya se señaló, en los términos de Marshall (1998), ciudadano es el individuo que es reconocido como miembro de pleno derecho de una comunidad; la ciudadanía estaría compuesta por tres elementos: 1) El primero es el "civil", que se conforma por una serie de libertades (expresión, pensamiento, religión, etc.); 2) el segundo es el elemento "político", que contempla el derecho a participar en el ejercicio de las decisiones políticas de la comunidad; y 3) Finalmente el elemento "social", que garantizaría el derecho al bienestar y a una serie de condiciones materiales mínimas, así como el acceso a la educación y los servicios sociales. Aunque estos elementos nos ponen del lado del reconocimiento, esto no sería posible sin cierto grado de reivindicación, pues "cuando todos reclaman el disfrute de esas condiciones [mínimas de calidad de vida, esto], (...) significa exigir un puesto como miembros de pleno derecho de la sociedad, es decir, como ciudadanos" (Marshall y Bottomore, 1998, p.20). Así, el ciudadano tiene derecho a participar de la comunidad política en la que es reconocido como tal; sin embargo, ni siquiera en las democracias se espera una participación total del mismo —o menos, un ejercicio completo de todos sus derechos. Bobbio (1986) ya señala que aún en

las democracias la presencia de un “ciudadano total” no es de esperarse cabalmente.

Aunado a ello, es necesario considerar que la posibilidad de ejercer y reconocerse ciudadano está constreñida históricamente. En tanto cualidad, la ciudadanía ha sido adquirida de forma diferencial –primero, los más aventajados socialmente– y la construcción normativa de la ciudadanía ha sido el resultado de la imbricación de procesos históricos. Marshall la describe en forma más o menos evolutiva, un primer momento de igualdad legal, uno de adquisición de derechos políticos y, finalmente, otro momento de derechos sociales; ello bien podría enmarcarse en los procesos de construcción del Estado (Anderson, 1993) y añadirse el aspecto de ciudadanía nacional o integración del individuo al Estado (Valencia y Pérez, 2013). Desde esta perspectiva, la ciudadanía marcaría una forma de relación entre los individuos y el Estado, así como la manera en que los individuos habrían de relacionarse entre sí (Mora y Anaya, 2013; Pérez, 2002).

Sin embargo, de un conjunto más o menos definido de derechos y obligaciones, ya sean reconocidos o adscritos, el siglo XX vio el surgimiento de nuevas demandas que habrían de reconocerse como derechos y, por lo tanto, ampliar o modificar la noción de ciudadanía. Puede ponerse por caso a los llamados “nuevos movimientos sociales” (Melucci, 1996, 1999). A diferencia de los movimientos sociales “clásicos” (como el movimiento obrero), los clivajes de clase dejaron de ser la marca social de las grandes movilizaciones. Estudiantes, mujeres, minorías étnicas, etc., eran los sujetos protagonistas y las reivindicaciones que planteaban se expresaban en la tensión marcada por el universalismo de la ciudadanía y el par-

ticularismo de las necesidades de grupos socialmente excluidos. Pero en estos casos no se trataba simplemente de la concesión de derechos (reconocimiento), sino de una búsqueda por ampliar la noción de ciudadanía, por modificar la relación ciudadanos–Estado y ciudadanos–ciudadanos (Santos, 1998).

Así, la ciudadanía se diversificaba en su alcance o se fragmentaba en distintos campos representados por luchas emergentes. A los elementos civil, social y político de la noción clásica, se añadirían analíticamente elementos económicos (derechos específicos vinculados al ingreso) y culturales (respeto a la diferencia y la preservación de la cultura propia); y la articulación, es decir, la “práctica” ciudadana se daría en ejes asociados: el jurídico con las instituciones que permiten el ejercicio, el cultural en tanto la forma histórico y simbólicamente construida de identidad colectiva, el institucional en tanto sistemas que permiten la defensa de la ciudadanía, y el eje de la práctica o “agencia” en tanto las formas en que ésta tiene verificación. Así, la ciudadanía se convierte no sólo en una cualidad ni se reduce a un ejercicio, sino que se despliega en una serie de relaciones que incluyen, además, la defensa y ampliación de derechos, así como la búsqueda y el reconocimiento de nuevos (Dietz, 2003; Ramírez, 2012; Wieviorka y Gutiérrez, 2006).

Desde esta perspectiva, la noción de “ciudadanía”, sin apellidos, amplía su alcance analítico. Sin embargo, la versión normativa –su expresión en la ley– se complejiza, pues se le exige el reconocimiento de una sociedad cada vez más diversa (o que siempre lo ha sido, pero que ahora busca se reconozca esa diversidad y las desigualdades que habían sido toleradas por una versión universalista de ciudadanía)¹. Es en este contexto que expresiones como ciudada-

¹ Este aspecto, sobre todo, cuando se vincula con luchas particulares de minorías socialmente excluidas ha dado lugar a una amplia literatura, muy relacionada a los posmodernos, que ven la *identidad* contemporánea como un

nía cultural o étnica, sexual o de género, etc., adquieren relevancia analítica.

Por ejemplo, Stephen Castles propone la noción de “ciudadanía multicultural” en tanto que “sistema de derechos y libertades (...) limitados por exigencias, por ejemplo, de compromiso con respecto a la nación (...) y de principios básicos como la lengua nacional y la igualdad de los sexos” (citado en Wieviorka y Gutiérrez, 2006, p.68). Estas ciudadanía “emergentes” (Pérez, 2012) no son sólo nociones analíticas para abordar nuevas expresiones políticas enmarcadas en los procesos de globalización (Bokser y Salas-Porras, 1999; Gutiérrez, 2009), sino también formas de lidiar con las tensiones que las reivindicaciones asociadas engendran. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la ciudadanía cultural, la tensión se da entre la relación Estado-individuos que el concepto de ciudadanía conlleva, y la implicación de que esta cualidad es sólo una de las muchas que un individuo puede expresar para ver a “la ciudadanía moderna no sólo como una membresía política y legal a un Estado-nación sino también un principio articulador para el reconocimiento de derechos grupales”² (Isin y Wood, 1999, p. 4).

La ciudadanía reivindicada en la historia contemporánea se convierte así en una exigencia de contemplar cómo las distintas cualidades de los individuos se intersectan para dar for-

ma a su identidad política; analíticamente esto implica añadir nuevos elementos que permitan dar cuenta de cómo y por qué los individuos expresan políticamente su ciudadanía (o dejan de hacerlo) en ciertos contextos; normativamente, el carácter interseccional de la ciudadanía exige de las instituciones del Estado ampliar la diversificación en el trato a los ciudadanos alejándose del ideal universalista del concepto clásico. Esto se expresa en gran medida en las reivindicaciones de carácter étnico, sobre todo a partir del análisis de los diferenciales de participación política que las minorías presentan en determinados contextos (Brown, 2014; Byrne, 2009).

Pero otros sectores que también han sido marginalizados añaden complejidad a la noción de ciudadanía. Por un lado, está el hecho de que hombres y mujeres accedieron al reconocimiento como ciudadanos de forma diferente e, incluso, entre las mujeres se presentan distintas posiciones que “subalternizan” a algunas de entre ellas —las pobres, indígenas o negras, por ejemplo— (Morton, 2010; Spivak, 1998). En términos de cómo han sido construidas las mujeres como sujetos y representadas socialmente a través de distintos dispositivos —simbólicos, discursivos, técnicos— (De Lauretis, 1989), cabría esperar que su reivindicación como ciudadanas busque contender con dichas representaciones. Una de las formas

espacio conflictivo que impide el pleno ejercicio de la ciudadanía en su versión más política. Se aduce, así, a la *fragmentación* de la subjetividad o al peso que una sociedad globalizada impone sobre los individuos, reduciendo su capacidad de agencia (Mora y Anaya, 2013; Vite, 1997). En ese mismo tenor, la literatura de los posmodernos no ha perdido la oportunidad de lamentar lo que señala como la pérdida de una subjetividad política y la debilitación del Estado como institución o, en términos generales, sugerir una despolitización de la vida política contemporánea (Bauman, 2006, 2013; Zizek y Eraso, 2007; Zizek y Marinas, 2004), argumentos que muchas veces pierden de vista la vitalidad política de lo que podríamos llamar *nuevos movimientos sociales digitales* y que, desde ciertos estudios, representan nuevas formas de construcción de identidades políticas colectivas o de políticas contenciosas que se expresan en la imbricación entre lo digital y lo analógico (Bakardjieva, 2015; Gerbaudo y Treré, 2015; van Dijck y Poell, 2015 sólo por citar algunos).

2 “...modern citizenship not only as a legal and political membership in a nation-state but also as an articulating principle for the recognition of group rights.” (Traducción del autor)

en que esta contienda se ha expresado es en las luchas por la "ciudadanía sexual", ésta bien puede entenderse como la búsqueda del reconocimiento de aquello que afecta la vida íntima de los sujetos y que ha sido invisibilizado, por lo que es validado en la vida pública, pero, también, como los llamados "derechos sexuales", en tanto que protegen la libertad para el ejercicio de la sexualidad en todo sentido (Lyster, 2003). El principio de estas luchas estaría dado por el hecho de considerar cómo el Estado ha regulado la vida íntima y sexual de los individuos, sobre todo en detrimento de las libertades de las mujeres, pero también de otros grupos subalternizados como los homosexuales, las lesbianas y otros disidentes sexuales (Josephson, 2016).

Otros fenómenos, como la migración, obligan a contemplar la forma en que los Estados deben lidiar con la ciudadanía de quienes no pertenecen a su territorio, pero, además, a cómo los Estados expulsivos podrían garantizar los derechos de sus connacionales fuera del país; la ciudadanía se "cosmopolitiza" (Zolberg, 2000) y, tanto analítica como normativamente, las tensiones entre la noción y la "realidad" se multiplican nuevamente.

Por un lado, esto podría representar una fragmentación de las luchas por el reconocimiento y el ejercicio ciudadano, así como la diversificación de los abordajes analíticos posibles para tratar a la ciudadanía. Así, ¿de qué clase de ciudadano hablamos cuando tratamos de analizar el ejercicio de derechos de una persona migrante, indígena, homosexual y pobre? Más aún, ¿con qué herramientas cuenta una persona así para ejercer su ciudadanía?, ¿cómo deben los estados construir sus leyes para que un individuo de este tipo sea reconocido y pueda ejercer como ciudadano, cómo cuando se trata de mujeres, etc.? Y, para nuestro caso, ¿qué

ocurre cuando además introducimos un componente tecnológico, el ejercicio y reivindicación de derechos a través de internet? Tratemus de abordar esta última imbricación a la luz de algunos de los estudios existentes.

Imbricación ciudadanía/tecnología: virtual, electrónica, cibernética

El abordaje de la ciudadanía ejercida a través de dispositivos tecnológicos tiene distintas vertientes, pero trataremos de abordar dos que nos parecen principales. Por un lado, están los trabajos que ven en la tecnología una "extensión" de la ciudadanía convencional; tratan su carácter "digital" y ven al soporte técnico como espacios para el ejercicio de derechos convencionales; por otro lado, están los trabajos que ven en el uso de las TIC una forma de innovación ciudadana, a saber, como espacio de ampliación y reivindicación de derechos a través de nuevas formas de acción.

En la primera vertiente se encuentran los abordajes que se expresan en los neologismos "ciudadanía digital o electrónica"; para Natal *et al.* (2014), este tipo de ciudadanía se entiende como "el conjunto de prácticas políticas y ciudadanas que (...) tratan de modificar y/o incidir en las instituciones" (p.9) a través de las TIC. El resultado, dice este grupo, "es una ciudadanía con menores costos de transacción para participar, más y mejor información (...) y con ello extender sus capacidades y habilidades de organización y acción sociopolítica" (p. 11). Aunque la noción que presentan parece tener suficiente alcance, en los trabajos empíricos que se desarrollan en este campo, gran parte se preocupan por cómo los ciudadanos hacen uso de internet para trámites legales, acceso a la información y relaciones con las instituciones de gobierno, más que para la innovación de la participación política; en todo caso, el internet

se ve como un espacio para ejercer derechos, más que para ampliarlos (Cabañes, 2010; Crovi, 2013; De Moraes, 2005).

El problema de este acercamiento es que quien no tiene acceso a la tecnología no puede ser considerado un "ciudadano total"; más aún, el tener acceso a la tecnología, pero no aprovechar sus posibilidades políticas parecería convertir al individuo en un "mal ciudadano". Lo que este enfoque pasa muchas veces por alto es que existen diferenciales de participación política entre quienes tienen acceso y que hay componentes de clase asociados al mismo, por lo que el uso de la tecnología, antes que modificar o equilibrar la participación política, reproduce en muchos contextos las desigualdades de participación que se dan en el contexto analógico (Bimber, 1998, 2000; Schlozman, Verba, y Brady, 2011).

En todo caso, la ciudadanía "digital" sería el resultado del proceso de apropiación sobre la tecnología y, como tal, una "ampliación de la ciudadanía tradicional, extendiendo el rango de los derechos humanos a aquellos que tienen que ver con el libre acceso y uso de la información" y como elemento "que exige políticas de educación ciudadana" (Bustamante, 2007, p.306), es decir, no basta acceder a la tecnología, sino que el Estado debería garantizar una educación que permita su uso político.

Todo esto tendría implicaciones y tensiones al interior de los propios marcos normativos. Por ejemplo, se requeriría garantizar el acceso a las tecnologías³ y, en especial, a internet para la participación política (Arellano, 2012). Para

abordar brevemente este aspecto, se tiene que señalar –sólo por mencionar el caso mexicano– que la normatividad con respecto a TIC abarca distintos aspectos: por un lado, cómo se usan los dispositivos informáticos, lo que es contemplado por el derecho informático; por otro, cómo se trata la información digitalizada de carácter jurídico, en la informática jurídica (Hidalgo, 2013), pero, adicionalmente, cómo se garantiza y protege el acceso a la información y se velan por los datos personales en el derecho de la información (Martínez, 2009; Marván, 2007; Vega, 2007; Villanueva, 2004). Cada ámbito tiene regulaciones específicas y, en muchas ocasiones, una misma ley contempla aspectos de más de un ámbito.

Aunado a lo anterior, y para tratar de dejar sentadas las complejidades de este aspecto, las normativas pueden dirigirse a las propias tecnologías, por ejemplo, a la información (su uso, manejo, almacenamiento), al software con que operan, a los equipos y soportes físicos (el hardware), etc.; a las funciones de la informática para la acción pública (ámbitos como propiedad intelectual, fiscal, mercantil, etc.); y, finalmente, a los usuarios. En este último aspecto, las tensiones entre normatividad, derechos y la relación Estado-individuos, no son pocas. Por un lado, se encuentran las cuestiones de datos personales y privacidad, aquí la tensión está entre la obligación del Estado de respetar la privacidad de los individuos y garantizar que se salvaguarde el debido manejo de sus datos (Nava, 2011; Velasco, 2016), por otra parte, la forma en que se regulan las relaciones entre Estado, individuos y proveedores de internet, lo que introduce aspectos como la

3 Para el caso mexicano, el acceso a internet está contemplado como derecho desde la reforma de telecomunicaciones de 2013, que contempla en el Artículo 6 que el Estado "garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación" (DOF: 11/06/2013). Dicha modificación se enmarca en los denominados *derechos de la información* (Martínez, 2009; Vega, 2007) y convierte el acceso a internet en México en garantía individual y derecho humano.

vigilancia de las comunicaciones en contextos totalitarios (Arellano, 2012; Cortés et al., 2017; Oozeer, 2014).

Otro grupo de trabajos se ha centrado más en las cuestiones de la práctica ciudadana a través de las tecnologías digitales, en este tenor se han desarrollado concepciones de "ciberciudadanía". Los trabajos de esta vertiente parten del supuesto de que el ciberespacio es un territorio que puede ser habitado, demarcado y practicado por los usuarios. En cierto sentido, tributan de las concepciones que marcaron los trabajos sobre TIC, comunidades virtuales y sociedad red (Castells, 2000, 2001; Hine, 2004; Rheingold, 1994) y centran gran atención en las prácticas políticas innovadoras en el ciberespacio. La "ciberciudadanía" sería vista como una identidad emergente de la apropiación de las tecnologías en el marco de la "cibercultura" (Rueda, 2005, 2008; Rueda, Ramírez, y Fonseca, 2013); el espacio digital estaría imbricado con el espacio analógico y esto implicaría modificaciones en las prácticas de habitar la ciudad; de ser ciudadano (Galindo, 2006). Las prácticas de la acción colectiva, sobre todo enmarcadas en eventos de protesta, serían formas en las que esta "ciberciudadanía" vería su expresión; la "ciberprotesta" (Torres, 2010) a los movimientos sociales que median parte de sus repertorios a través de TIC —el caso #YoSoy132 (Acevez, 2014; Planarte, 2014; Rivera, 2014) en tanto que movimiento social, por ejemplo—, lo que se tendría sería un espectro de prácticas políticas y culturales que dependen de las TIC para su articulación, pero que buscan implicaciones fuera del entorno tecnológico.

En ese sentido, hemos propuesto en otra parte considerar a la "ciberciudadanía" como "la práctica cultural que adquiere forma política en el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones

mediante el uso de TIC, preponderantemente internet y mediante la cual los sujetos usuarios construyen sociedad y se organizan para la acción colectiva" (Flores, 2015, p.183).

Es una práctica cultural que adquiere regularidad en la interacción de los sujetos que la emprenden, es una forma política porque cuenta con repertorios de acción que se vuelven asequibles para otros usuarios y se hallan constantemente en innovación, al referirse a derechos —ya conquistados, que buscan ampliarse o que reivindican unos aún no reconocidos— establece formas de interacción tanto entre sujetos, sujetos con el Estado y entre actores colectivos; si bien hace uso de las TIC y, sobre todo, internet, su dimensión cultural imbrica realidades virtuales y "actuales". Una forma de caracterizar esta práctica cultural —o de ver sus consecuencias observables— es, justamente, en el ámbito de la *praxis*: los usuarios ciberciudadanos habilitan repertorios de acción y reivindicaciones identitarias, es decir, en términos de Tilly (Tilly y Tarrow, 2015; Tilly y Wood, 2009), emprenden dos de las características de los movimientos sociales: repertorio y campaña; una forma de actuar y un programa que expresa una causa, una identidad o una contienda.

Aunque estas nociones analíticas pueden resultar más o menos provechosas para estudiar las interacciones en internet y, específicamente, aquellas que cuentan con cierto contenido político, se haría necesario contemplar que el acceso a las tecnologías y el conocimiento para su uso está constreñido por una serie de factores estructurales como educación, recursos y facilidad de acceso, estos aspectos suelen referirse en términos de divisoria o brecha digital y alfabetización digital. Como cabría esperar, esto expresaría un componente de clase social que habilita o impide el ser un ciudadano en el entorno digital.

Clase social y ciberciudadanía: divisoria digital y diferenciales de participación.

Las TIC tienen en la literatura un correlato de amplísimas posibilidades. Sin embargo, pocas veces se aborda de forma crítica el hecho de que las tecnologías digitales no están al alcance de todos. En ocasiones, la forma de abordaje busca encontrar una relación causal entre acceso a TIC y crecimiento económico, pero pocas veces los estudios son concluyentes y la dirección causal (internet-pobreza-internet, por ejemplo) es poco clara (Galperín y Mariscal, 2016).

En este tenor se vuelve relevante la discusión de la "brecha digital" que puede entenderse como "la distancia entre quienes pueden hacer uso efectivo de las herramientas de comunicación e información y los que no pueden" (Gutiérrez citado en Guzmán, 2008, p.25). Es decir, la cuestión no se trataría sólo de acceso —si las TIC están disponibles en el contexto— sino, también, en el grado de pericia con que se cuenta para su uso, "el acceso a las TIC es solo el primer paso para participar en la sociedad de la información y no refleja en qué medida pueden aprovecharse las posibilidades que ofrece y, por ende, sus repercusiones" (Peres y Hilbert, 2009, p.59). Esto es lo que se ha dado también en llamar "alfabetización digital", y contar o no con ella, al expresar un componente de la brecha, "es la manifestación de una forma de exclusión, con elevada potencialidad para ampliar las diferencias (...) que separan a los países y regiones (...) y a los individuos" (Andrade y Campo, 2007, p.70).

Esta divisoria es resultado de la emergencia de las tecnologías en un contexto de desigualdad, pero también un factor para su reproducción,

no sólo genera una distinción entre quienes acceden/usan internet y los que no, sino entre quienes pueden consumir y producir conocimiento y quienes no (Castells, 2001). Si bien, la brecha se ha ido reduciendo paulatinamente —de 1999 a 2016, el porcentaje de la población mundial con acceso a internet pasó de 5 a 46%, según datos del Banco Mundial⁴—, la distribución global del acceso está marcada por diferencias socioeconómicas marcadas. Mientras en países de África como Somalia, Nigeria o Burundi el porcentaje de la población conectada no supera el 5%, en países europeos como Islandia, Noruega o Dinamarca, el internet llega a más del 97% de la población.

Para el caso mexicano, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), cuyos datos más recientes se obtuvieron en 2019, permite ver algunos aspectos de cómo se distribuye la brecha. Del total de hogares, el 56.4% tiene acceso a internet en México, pero cuando se distingue entre hogares urbanos y rurales, de los primeros, el 65.5% cuenta con conexión; mientras a nivel rural sólo el 23.4% de los hogares está conectado. La encuesta señala que en los hogares donde hay una computadora, pero no se tiene acceso a internet, en la mitad de los casos (50.7%, o 1.1 millones de hogares) esto se debe a falta de recursos económicos, sólo en el 15.9% de los esos hogares sin internet tienen un problema es de acceso (falta de proveedores o infraestructura de servicio).

Estos datos, si bien meramente ilustrativos, nos permiten señalar que la brecha digital es una forma en la que se expresan desigualdades de clase, y se puede esperar que éstas tengan un impacto directo en las posibilidades de los "ciudadanos" de articular parte del ejercicio de sus

4 Banco Mundial. (2018). *Individuals using the Internet (% of population)*. Recuperado el 31 de marzo de 2018, a partir de: <https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS>

derechos o reivindicación de nuevas garantías a través de estas tecnologías.

Otro aspecto vinculado a esto es que, incluso cuando el acceso está disponible, el comportamiento de los usuarios podría reflejar los diferenciales de participación política que ya se expresan en el territorio analógico. Bimber, en sus primeros trabajos (1998, 2000, 2001) ya advertía, por una parte, que la sola presencia de internet bien podía no tener los efectos que el tecnoutopismo de finales de los noventa esperaba, pero, además, que la participación política –para nosotros, la expresión digital de la ciudadanía– asociada a estas tecnologías sólo se expresaba en formas más bien limitadas de involucramiento, y que si internet tendría un efecto sería en el ámbito de la comunicación, es decir, en cómo se construirían los debates políticos en las TIC (nos parece que, en este sentido, tuvo muy buenas intuiciones). Adicionalmente, otros trabajos dieron cuenta de cómo las desigualdades sociales, que estudios anteriores ya habían mostrado, se expresaban en diferenciales de participación política, por lo que más que modificarse, se reproducían en el uso de las TIC (Delli, Lomax y Jacobs, 2004; Schlozman et al., 2011)⁵.

Esto nos lleva, por un lado, a contemplar que la articulación de la ciudadanía a través de las TIC enfrenta, por una parte, cuestiones vinculadas al acceso y la habilidad de uso en términos de brecha digital pero, por otra parte, que el sólo acceso a las tecnologías no tiene por qué estar directamente correlacionado con una mayor práctica e interés político, y que éste se articulará a través de internet.

Al modo de los estudios sobre internet y pobreza (Galperín y Mariscal, 2016), la dirección

causal, si existe alguna, entre reconocimiento y reivindicación de ciudadanía y uso de las tecnologías, está lejos de ser clara.

A modo de conclusión: límites y posibilidades de pensar el ejercicio ciudadano desde las TIC

La investigación empírica ha dejado constancia de que el uso de las tecnologías y los espacios digitales son territorio de tensiones en los que se expresan la acción colectiva, la contienda política y, en el sentido que aquí le hemos dado, la práctica y reivindicación de derechos ciudadanos.

Tratar de abordar la ciudadanía (ya sea como cualidad, ya sea como práctica) en su imbricación con las TIC, plantea una serie de desafíos. Entre ellos se cuenta qué estudiar exactamente: el interés puede centrarse en cómo se regula el ejercicio ciudadano en las TIC, ya sea viendo esto como derecho humano o como actividad susceptible de regulación estatal –como se da en el derecho a la información o la informática jurídica–, también se puede analizar cómo se dan las relaciones entre Estado y ciudadanos a partir del uso de soportes tecnológicos en el acercamiento de la “ciudadanía digital”, o se puede llevar el interés a ver las formas de acción colectiva que buscan innovar el ejercicio de la ciudadanía a través de la articulación de la acción en las redes digitales, más en el tenor de lo que hemos definido como “ciberciudadanía”.

Pero esto implica poner como telón de fondo que, cualquiera que sea el caso, el ejercicio de una ciudadanía a través de las TIC se enfrenta a una serie de limitaciones que impiden considerarlas como algo “universal”. Esto se debe a la

⁵ Estos estudios se han desarrollado en el contexto de Estados Unidos, siguiendo el modelo de investigación sobre participación política “hegemónico”, el de *status* socioeconómico (SES).

ya mencionada brecha digital, pero también a que incluso en los espacios donde esta divisoria no es tan grave, se deben tomar cauciones y contrastar si lo que ocurre en los entornos digitales no es sino un correlato de lo que ocurre en los analógicos.

Con lo anterior, lo que se quiere decir, es que las posibilidades que pueden plantear las TIC para una ampliación de la noción analítica de ciudadanía no están equitativamente distribuidas entre la población que debería ser susceptible de aprovecharlas. Esta es una limitación que la propia "realidad" impone sobre cualquier pretensión de construir explicaciones —sobre todo, las más optimistas— sobre el uso de internet como ejercicio ciudadano.

Pero esto no debería frenar el análisis. La ciudadanía, tal como se ha pretendido plantear previamente, es un constructo analítico y normativo que evoluciona en el tiempo; en cierta medida, es un concepto viajero (Bal, 2002) en el sentido de que, dependiendo el lugar y momento en el que se le busque definir, adquirirá connotaciones distintas. Es una noción sumamente sensible al devenir histórico y de ello dan muestra, por un lado, las luchas reivindicativas que diversificaron (y para algunos, fragmentaron) el concepto de ciudadanía como lo fueron las luchas por los derechos sexuales y culturales que emergieron en el siglo XX y, por el otro, la ampliación del interés analítico para tratar de dar cuenta de tales demandas en términos de nuevas formas de ciudadanía. Esto ha sido así porque la ciudadanía, incluso desde el análisis de Marshall, se ha ido ampliando como parte del cambio de las sociedades. Si estas modificaciones de la noción han sido funcionales para la reproducción de ciertas desigualdades —y, a la vez, las han hecho más tolerables para la propia sociedad—, eso es algo de lo que debería dar cuenta el análisis.

Esa es una de las posibilidades de una perspectiva que busca develar la imbricación entre ciudadanía y tecnología: si bien, el acceso y la posibilidad de uso político de la tecnología dependen de una serie de condiciones materiales que se expresan en desigualdades sociales, es justo entre quienes buscan ampliar el repertorio de derechos que conforman la ciudadanía hacer uso de las tecnologías donde el análisis puede poner de relieve los contrastes. Esto hace necesario evitar los discursos asociados al determinismo tecnológico (Aguar, 2011; Almirón y Jarque, 2008) y realizar acercamientos críticos que pongan en perspectiva cómo los usos y acciones emprendidos digitalmente amplían efectivamente los derechos, pero, también, cómo sectores de la sociedad quedan marginados de esas posibilidades.

En cualquier caso, el problema no pasa por el hecho de que el constructo analítico se haya fragmentado en múltiples nociones de ciudadanía con variados apellidos; sin contar que esto implica la necesidad de una mirada más aguzada para explorar cómo la versión normativa de la ciudadanía, es decir, la forma en que ésta se expresa en leyes, normas y valores que rigen en una sociedad y establecen las formas de relación entre individuos y Estado, y entre los propios individuos. La cuestión de fondo quizá sea que la ciudadanía, independientemente de si la vemos como una cualidad o como una práctica, atraviesa distintos aspectos de la vida social y nuestro interés en ella no debería obviar una mirada crítica a cómo se le entiende y a cómo se le puede construir.

Nuestra posición comulga con la idea de no dejar de ver sus dos caras, del ejercicio al reconocimiento. Y no dejaríamos de señalar que una de sus verificaciones más puntuales se da en los esfuerzos de acción colectiva; justamente un acercamiento crítico a estas formas

de práctica y reivindicación ciudadana nos permitiría lidiar con las limitaciones –la posible homogeneidad de quienes pueden ejercer este repertorio, las restricciones materiales existentes para que sea un derecho generalizado, etc. – y conciliarnos con las posibilidades analíticas que un constructo de este tipo conlleva.

Referencias

- Acevez, F. de J. (2014). De la #MarchaAntiEPN al movimiento #YoSoy132. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 227–237). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cesmeca-Unicach y Comecso.
- Aguiar, F. (2011). Determinismo tecnológico y determinismo psicológico: dos fuerzas opuestas. *Revista Española de Sociología*, (16), 129–134.
- Almirón, N., y Jarque, J. M. (2008). El mito digital: discursos hegemónicos sobre Internet y periodismo. Barcelona: Anthropos.
- Anderson, B. (1993). El origen de la conciencia nacional. En *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (pp. 63–122). México: FCE.
- Andrade, J. A., y Campo, M. S. (2007). Tecnologías de información para la inclusión digital. *Apertura*, (7), 63–76.
- Arellano, W. (Ed.). (2012). *La sociedad de la información en Iberoamérica. Estudio multidisciplinar*. México: Infotec. Fondo de Información y Documentación para la Industria.
- Bakardjieva, M. (2015). Do clouds have politics? Collective actors in social media land. *Information, Communication and Society*, 18(8), 983–990. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043320>
- Bal, M. (2002). Conceptos viajeros en las humanidades. En *Travelling concepts in the Humanities*. Toronto: University of Toronto Press.
- Bauman, Z. (2006). *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil*. (J. Alborés Rey, Trad.). Madrid: Siglo XXI.
- Bauman, Z. (2013). *La cultura en el mundo de la modernidad líquida / The culture in the world of liquid modernity*. México: Fondo De Cultura Económica.
- Bimber, B. (1998). The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism. *Polity*, 31(1), 133–160. Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/3235370>
- Bimber, B. (2000). The Study of Information Technology and Civic Engagement. *Political Communication*, 17(4), 329–333. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/10584600050178924>
- Bimber, B. (2001). Information and Political Engagement in America: The Search for Effects of Information Technology at the Individual Level. *Political Research Quarterly*, 54(1), 53–67.
- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bokser, J., y Salas-Porras, A. (1999). Globalización, identidades colectivas y ciudadanía. *Política y Cultura, Nacionalismo e identidades culturales* (12), 25–52. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_fasciculo.php?id_fasciculo=216
- Brown, N.E. (2014). Political Participation of Women of Color: An Intersectional Analysis. *Journal of Women, Politics and Policy*, 35(4), 315–348. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/1554477X.2014.955406>
- Bustamante, J. (2007). Cooperación en el ciberespacio: Bases para una ciudadanía digital. *Argumentos de Razón Técnica*, (10), 305–328.
- Byrne, D. (2009). Introduction: Case-Based Methods: Why We Need Them; What They Are; How to Do Them. En D. Byrne y C. C. Ragin (Eds.), *The SAGE handbook of case-based methods* (pp. 1–10). Los Ángeles, Calif.: SAGE.

- Cabañes, E. (2010). Hacia Ciudadanía digital: una carrera de obstáculos. Conferencia presentado en XLVII Congreso de Filosofía Joven, Universidad de Murcia, España.
- Castells, M. (2000). La era de la información: Economía, sociedad y cultura: el poder de la identidad. México: Siglo XXI.
- Castells, M. (2001). La galaxia Internet: [reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad]. Barcelona: Plaza y Janés.
- Cortés, F. R.; Herrera, A. D.; Ramírez, M. A.; Rodríguez, A. R.; Martínez, R. y Parra, J. R. (2017). Después de presionar el botón enviar, se pierde el control sobre la información personal y la privacidad: un caso de estudio en México. *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información*, 21(3), 115-128.
- Crovi, D. (2013). Escenarios para pensar la ciudadanía digital. *Versión Estudios de Comunicación y Política, Académica* (31), 11-20. Recuperado de http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6ytipo=ARTICULOyid=8972qky-yarchivo=7-621-8972qky.pdfytitulo=Escenarios%20para%20pensar%20la%20ciudadan%C3%ADa%20digital
- De Lauretis, T. (1989). La tecnología del género. En *Tecnologías del género. Ensayos sobre teoría, la película y la ficción* (pp. 1-30). Londres: Macmillan Press.
- De Moraes, D. R. (2005). Comunicación virtual, activismo político y ciudadanía. En *La utopía digital en los medios de comunicación: de los discursos a los hechos. Un balance* (Vol. 1, pp. 67-76). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Delli, M. X., Lomax, F. y Jacobs, L. R. (2004). Public deliberation, discursive participation, and citizen engagement: A review of the empirical literature. *Annual Review of Political Science*, (7), 315-344. Recuperado de doi: 10.1146/annurev.polisci.7.121003.091630
- Dietz, G. (2003). Por una antropología de la interculturalidad. En *Multiculturalismo, interculturalidad y educación. Una aproximación antropológica* (pp. 79-127). Granada: UGR.
- Flores, A. (2015). *Ciberciudadanía y sociedad red local: configuraciones de las relaciones de poder en ambientes digitales* (Tesis que para obtener el grado de Maestro en Estudios Culturales). Facultad de Humanidades – Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Galindo, L. J. (2006). *Cibercultura: un mundo emergente y una nueva mirada*. México: Conaculta : Instituto Mexiquense de Cultura.
- Galperín, H., y Mariscal, J. (Eds.). (2016). *Internet y pobreza: evidencia y nuevas líneas de investigación para América Latina*. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- Gerbaudo, P. y Treré, E. (2015). In search of the “we” of social media activism: introduction to the special issue on social media and protest identities. *Information, Communication y Society*, 18(8), 865-871. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2015.1043319>
- Gutiérrez, S. (2009). Organizaciones sociales, ciudadanía y educación: El estudio de la ciudadanía desde una perspectiva sociocultural. En *Anuario de investigación 2008* (pp. 88-114). México D.F.: UAM-X Depto. de Educación y Comunicación.
- Guzmán, J. (2008). Estudiantes universitarios: entre la brecha digital y el aprendizaje. *Apertura*, (8), 21-33.
- Hidalgo, A. (2013). *Derecho informático*. México, D.F.: Flores Ed. y Distribuidor.
- Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Insin, E. F., y Wood, P. K. (1999). *Citizenship and identity*. London ; Thousand Oaks, Calif: Sage.

- Josephson, J. (2016). *Rethinking Sexual Citizenship*. New York: Suny Press.
- Lister, R. (2003). 12. Sexual Citizenship. En E. F. Isin y B. S. Turner (Eds.), *Handbook of Citizenship Studies* (pp. 191–208). London - Thousand Oaks - New Delhi: SAGE Publications.
- Marshall, T. H., y Bottomore, T. (1998). *Ciudadanía y clase social*. (P. Linares, Trad.). España: Alianza Editorial.
- Martínez, R. (2009). El derecho de acceso a la información en México, su ejercicio y medios de impugnación. Toluca: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
- Marván, M. (2007). Reflexiones a dos años de vigencia del derecho de acceso a la información pública en México. En Congreso Nacional de Derecho de la Información y E. Villanueva (Eds.), *Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados* (pp. 63–86). México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Melucci, A. (1996). Individualización y globalización. *Perspectivas teóricas. Estudios Sociológicos*, XIV (41), 291–310. Recuperado de <http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/806>
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: COLMEX.
- Mora, J., y Anaya, L. (2013). De la ciudadanía social al individuo fragmentado. *Política y Cultura*, 39, 201–227. Recuperado de http://bidi.xoc.uam.mx/tabla_contenido_fasciculo.php?id_fasciculo=628
- Morton, S. (2010). Las mujeres del «tercer mundo» y el pensamiento feminista occidental. *La manzana de la discordia*, 5(1), 115–125. Recuperado de http://cdd.emakumeak.org/ficheros/0000/0677/las_20mujeres_20trad.pdf
- Natal, A., Benítez, M., y Ortiz, G. (2014). *Ciudadanía digital*. México: UAM-Iztapalapa.
- Nava, J. G. (2011). Sociedades de la información y la vida privada. *Fronesis. Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política*, 18(2), 239–257.
- Oozeer, A. (2014). Internet and social networks: freedom of expression in the digital age. *Commonwealth Law Bulletin*, 40(2), 341–360. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1080/03050718.2014.909129>
- Peres, W., y Hilbert, M. R. (2009). *La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo*. (United Nations, Ed.) (1. Ed.). Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Pérez, G. (2002). Sociedad civil y ciudadanía. Una reflexión teórica. *Veredas. Revista del Pensamiento Sociológico*, (4–5), 155–175.
- Plancarte, R. (2014). La economía política del movimiento #YoSoy132. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 778–791). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cesmeca-Unicach y Comecso.
- Ramírez, J. M. (2012). Dimensiones constitutivas y ejes estructurales de la ciudadanía. Mayo-agosto, 2012, *Estudios Políticos. UNAM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos* (26), 11–36.
- Rheingold, H. (1994). *Realidad virtual*. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Rivera, J. G. (2014). Los jóvenes toman las calles. Apuntes y reflexiones sobre los movimientos #YoSoy132 y los anarquistas en México. En *La construcción del futuro: los retos de las Ciencias Sociales en México*. (Vol. XI, pp. 238–249). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Cesmeca-Unicach y Comecso.
- Rueda, R. (2005). Apropiación de las tecnologías de la información: Ciberciudadanías emergentes. En Congreso: Colombia: Diálogo cultural y tecnologías de la infor-

- mación y la comunicación para el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.
- Rueda, R. (2008). Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y colectivos en red. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, (28), 8–20.
- Rueda, R.; Ramírez, L. y Fonseca, A. (2013). *Ciberciudadanías, cultura política y creatividad social*. Colombia: Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional.
- Santos, B. D. S. (1998). Los nuevos movimientos sociales. En *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad* (pp. 312–341). Bogotá: UNIAND.
- Schlozman, K. L., Verba, S., y Brady, H. E. (2011). Who Speaks? Citizen Political Voice on the Internet Commons. *Daedalus, the Journal of the American Academy of Arts y Sciences*, 140(4), 121–139.
- Spivak, G. (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno?. (J. Amícola, Trad.), *Orbis Tertius*, 3(6), 175–235. Recuperado de <http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv03n06t01/3976>
- Tilly, C., y Tarrow, S. G. (2015). *Contentious politics* (Second revised edition). New York, NY: Oxford University Press.
- Tilly, C., y Wood, L. J. (2009). *Los movimientos sociales, 1768-2008: desde sus orígenes a Facebook*. Barcelona: Crítica.
- Torres, L. C. (2010). *Ciberprotestas y consecuencias políticas: reflexiones sobre el caso de internet necesario en México. Razón y Palabra*, (70 (Noviembre-diciembre 2009 enero 2010)). Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/TORRES_REVISADO.pdf
- Valencia, L. y Pérez, G. (2013). *De representantes y representados. Derechos ciudadanos y función legislativa*. México: UAM.
- Van Dijck, J., y Poell, T. (2015). *Social Media and the Transformation of Public Space*. *Social Media + Society*, 1(2), 1–5. Recuperado de <https://doi.org/10.1177/2056305115622482>
- Vega, D. (2007). *Derecho a la información en México: la experiencia federal*. En Congreso Nacional de Derecho de la Información y E. Villanueva (Eds.), *Derecho de la información: culturas y sistemas jurídicos comparados* (pp. 87–100). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Velasco, C. (2016). *Cyber law in Mexico* (Third edition). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International.
- Villanueva, E. (2004). *Temas selectos de derecho de la información* (1. Ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Vite, M. Á. (1997). El problema de la ciudadanía en un mundo globalizado. *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, (27), 47–64. Recuperado de http://148.206.107.15/biblioteca_digital/estadistica.php?id_host=6ytipo=ARTICULOyid=3125yarchivo=1-186-3125nqm.pdfytitulo=El%20Problema%20de%20la%20ciudadan%C3%ADa%20en%20un%20mundo%20globalizado.
- Wieviorka, M., y Gutiérrez, D. (coord.). (2006). *Cultura, sociedad y democracia. En Multiculturalismo. Desafíos y propuestas* (pp. 25–76). México: UNAM.
- Zizek, S. y Eraso, J. (2007). *En defensa de la intolerancia*. Madrid: Sequitur.
- Zizek, S. y Marinas, P. (2004). *Amor sin piedad: hacia una política de la verdad*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Zolberg, A. R. (2000). The Dawn of Cosmopolitan Denizenship. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 7(2), 511–518. Recuperado de <http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol7/iss2/3>